

Vibração

Colaboração - Avaliação - Intervenção

EDIÇÃO 1 - DEZEMBRO DE 2022

COLABORAÇÃO

O princípio de colaboração em trabalhos de alunos, professores, supervisores e coordenadores pedagógicos.

AVALIAÇÃO

Padronização e formulários digitais potencializam a análise dos diagnósticos.

INTERVENÇÃO

Recursos variados para consolidação de habilidades no 4º e 5º ano.

PREFEITURA
LUZIÂNIA
UM NOVO TEMPO COM RESPEITO E TRABALHO

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
LUZIÂNIA-GO

DIVISÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14223492

Este material faz parte do Projeto de Intervenção Pedagógica VibrAção 2022/2023, do 4º e 5º ano, que busca inovar estudos e planejamentos, mapear dados, implementar tecnologias e transformações que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem. Além, de identificar necessidades de supervisores, professores e alunos, transformando a realidade e potencializando o princípio formador.

A edição nº 01 da revista VibrAção traz um relato diferenciado das ações desenvolvidas, no ano letivo de 2022, que representam os trabalhos realizados nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Luziânia -GO; com a participação de profissionais envolvidos com as turmas de 4º e 5º ano, do Ensino Fundamental.

Os desafios na educação pública foram potencializados com a pandemia Covid-19, desde 2020. No entanto, o retorno às aulas presenciais e o compromisso de cada profissional da educação tem demonstrado uma crescente transformação positiva nesses resultados.

O fim do ano se aproxima e vibramos por momentos felizes para renovar os ânimos e carregar as energias para o Ano Novo.

Editorial Revista VibrAção**Revista VibrAção**

DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

Kátia Augustinas

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Jacqueline Flávia Santos da Silva - 4º ano

Kelly Cristina Pires de Castro - 5º ano

REALIZAÇÃO:**Curadoria:**

Jacqueline Flávia Santos da Silva

Kelly Cristina Pires de Castro

Idealização, projeto gráfico e revisão:

Jacqueline Flávia Santos da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: R. JOÃO PAULO, S/N - CENTRO,

LUZIÂNIA - GO, 72800-120

TELEFONE: (61) 3906-3500

[HTTPS://EDUCACAO.LUZIANIA.GO.GOV.BR/](https://educacao.luziania.go.gov.br/)**SUMÁRIO****02****Colaboração****03****Consciência do
Corpo e da Mente****04****Aprendizagem
Significativa****05****Teoria, vivência
e prática****06****Avaliação diagnóstica****07****Conselho de Classe****08****Intervenção
pedagógica****09****Desafio****10****Alfabetização****11****Música**

COLABORAÇÃO

Encontros virtuais e presenciais

Com o retorno das aulas presenciais, em meio à Pandemia Covid-19, e após dois anos de ensino remoto, percebe-se a necessidade de trabalhar a retomada do poder de planejamento da equipe escolar, respaldando e embasando ações que necessitam de articulação com os outros departamentos da Secretaria Municipal de Educação. Tudo isso numa perspectiva de colaboração e desenvolvimento da cultura avaliativa nos trabalhos da coordenação, da supervisão e dos professores.

Mapear os impactos pedagógicos da pandemia, em turmas de 4º e 5º ano, é fundamental para basear as intervenções para o desenvolvimento das habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular e pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica.

Encontros Virtuais e Presenciais de Apoio Pedagógico com os professores e supervisores do 4º e 5º ano, com temas relacionados ao currículo, ao planejamento, às avaliações diagnósticas e às intervenções pedagógicas; realização de visitas pedagógicas como estratégia formativa dos supervisores e professores da Rede Municipal de Ensino; e, grupos de WhatsApp e Telegram para trocas de informações e experiências foram algumas das ações implementadas em 2022, para potencializar o trabalho da coordenação pedagógica de forma colaborativa.

- Encontro virtual disponível no Canal do Youtube da Secretaria Municipal de Educação.
- Visita Pedagógica na 3ª Escola Pólo Municipal Rural Araras- Nair Tiecher
- Organização dos diagnósticos da 4ª Escola Pólo Municipal Rural dos Americanos.

CONSCIÊNCIA DO CORPO E DA MENTE

Durante as aulas de Educação Física foram realizadas **atividades que promoviam colaboração e cooperação**, também atividades que visavam que o educando tivesse controle sobre seu corpo. A iniciativa de fazer Yoga com os alunos surgiu com os momentos de meditação, em que os mesmos foram estimulados, a fazer exercícios de respiração, e **tomar consciência do corpo e da mente**. A prática permite que os alunos compreendam a yoga como um tipo de ginástica, em que o corpo mesmo que com pequenos movimentos está exercitando, desenvolvendo a psicomotricidade. O yoga favorece o equilíbrio, a flexibilidade e o fortalecimento muscular, além de

trabalhar a atenção e concentração por meio dos exercícios respiratórios e de relaxamento.

A aplicação da aula aconteceu de forma lúdica, respeitando os limites de cada um, levando em consideração valores éticos e culturais.

Habilidade:

(EF35EF07) Experimentar e fruir de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, pontes, estrelas, acrobacias, com e sem materiais), compreendendo e propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano.

A professora Érica França, do 5º ano, incluiu o yoga em suas aulas de Educação Física, no CMEB Professor Sebastião Machado de Araújo.

ESCRITO POR ÉRICA DE FÁTIMA DA COSTA FRANÇA

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz competência gerais que também são conhecidas como direitos de aprendizagens dos alunos.

Um dos direitos de aprendizagem de ciências é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer as abordagens próprias da ciências, incluindo a investigação, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções.

O trabalho desenvolvido com o 4º ano, visou desenvolver a **aprendizagem significativa**, por meio de vivências relacionadas aos conteúdos propostos. Terra e universo. ○

Foi utilizado bolachas recheadas para que os alunos criassem as fases da Lua.

Com uma lanterna e o globo terrestre as crianças criaram o movimento da Terra de rotação entendendo a relação dia e noite.

Habilidades trabalhadas:
(EF04CI11-A) identificar as fases da Lua, destacando sua influência no cotidiano.
(EF04CI11B) explicar os movimentos da Terra e sua influência no cotidiano.

A professora Érica, do 4º ano, exemplifica o trabalho com as habilidades do currículo em suas aulas, na 6ª Escola Pólo Municipal Rural José Rodrigues.

ESCRITO POR
ÉRICA SOUZA COSTA NASARIO

TEORIA,
VIVÊNCIA E
PRÁTICA

A professora Alinne, do 4º ano, fala sobre o seu trabalho com a Matemática, na Escola Municipal Gilson Mendonça Henriques.

O trabalho da Matemática foi dividido em três partes: **teoria, vivência e prática**. Os alunos tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, por meio, dessas etapas.

A teoria, onde foi explicado o conteúdo; vivência, parte que os alunos puderam visualizar a matemática no seu dia a dia; e, a prática, a oportunidade que os alunos tiveram para aplicar os conhecimentos adquiridos.

Dessa forma, os alunos tiveram a chance de identificar o uso da matemática no seu cotidiano.

**"ESSA MANEIRA DE
ENVIAR OS RESULTADOS
É MAIS PRÁTICA.
PARABÉNS PELO
TRABALHO!"**

Em 2022, os alunos do 5º ano passaram a ser avaliados por meio do diagnóstico da Psicogênese da Língua Escrita. Ressaltando, que os alunos do 4º ano estão nesse processo de avaliação desde 2020. "Parabéns pela iniciativa de estender o diagnóstico da psicogênese até o 5º ano" (1ª Escola de Tempo Integral Laudimirio de Jesus Tormim, 2022).

O período de aplicação presencial do diagnóstico inicial de escrita e de leitura foi estendido devido ao grande número de salas no remoto e de professores atestados com Covid-19. "O diagnóstico demorou a ser enviado, devido muitos alunos e professores ficarem de atestado, impossibilitando a realização do mesmo" (CMEBDona Nina, 2022).

O uso do Google Forms para coleta de dados mostrou-se válido também para organização dos registros de considerações, fotos e vídeos. "Essa maneira de enviar os resultados é mais prática. Parabéns pelo trabalho!" (CMEB Dom Agostinho, 2022).

As orientações serão aprimoradas para identificação rápida das turmas e alunos com extrema dificuldade, no intuito do monitoramento e propostas de intervenções pedagógicas. "Nesta turma temos alunos com necessidades especiais". (CMEB Maria de Nondas - CAIC, 2022).

Retornamos ao ensino presencial, em Luziânia - GO, com 61,3% de alunos na hipótese de escrita alfabética, no 4º ano; e, com 75,7% de alunos na hipótese de escrita alfabética, no 5º ano. Finalizando o ano letivo de 2022, com um crescimento nessa porcentagem relacionada à hipótese de escrita alfabética, sendo 86,7%, no 4º ano; e, 89,3%, no 5º ano.

Considera-se que apesar das dificuldades apresentadas a meta do projeto VibrAção relacionada à orientação pedagógica e à cultura de avaliação têm surtido efeito.

Os diagnósticos da psicogênese da língua escrita e os de leitura foram fundamentais na estruturação dos trabalhos e intervenções pedagógicas da escola.

Os resultados foram analisados e discutidos sempre em **conselho de classe**. Chegamos a transformar os resultados em porcentagem e comparar com os resultados da rede.

A partir daí partilhamos com todos os professores em Reunião Pedagógica e reorganizamos as intervenções de forma a melhorar os resultados.

A supervisora Cristiane, fala sobre o seu trabalho com os diagnósticos propostos pela SMEL, no CMEB Ramiro Aguiar.

ESCRITO POR CRISTIANE DA SILVA PEREIRA CARDOSO

INTERVENÇÃO

O princípio formador do Projeto VibraAção visa analisar a conduta pedagógica dos coordenadores, supervisores e docentes, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e incentivar o trabalho interdisciplinar com projetos. Para atingir os objetivos do princípio articulador, a coordenação pedagógica realiza encontros pedagógicos com os supervisores e docentes; atendimento individual; articula currículo, planejamento e avaliação da aprendizagem.

Em 2022, foram aplicadas **intervenções** com as coleções paradidáticas para recuperação das aprendizagens e o momento de aprendizagem com um grupo menor de alunos, por meio do projeto Movimento de Aprendizagem Pós-Pandemia (MAPP) aliados às formações e acompanhamentos pedagógicos.

A coleção TEMA 2 - Tempo de Mais Aprender - Letramento e Alfabetização foi destinada aos alunos e professores do 4º ano, com o ensino sistemático de habilidades iniciais necessárias para compreensão do Sistema de Escrita Alfabética. Foram disponibilizados dois volumes dos livros dos alunos para atividades em sala e em casa; guia de orientações didáticas para o professor; cartazes com os principais gêneros trabalhados nas atividades; kits de letras móveis e sílabas móveis para cada aluno.

A coleção Acerta Brasil #Supera IDEB, para os alunos e professores do 5º ano, veio com a proposta de despertar o desejo da aquisição de conhecimento, para o alcance das competências exigidas nas avaliações externas e internas, em Língua Portuguesa e Matemática.

Os professores, do 4º e 5º ano, contaram com formações no formato on-line e presencial. E, mergulharam na cultura avaliativa de habilidades e descritores utilizando a Plataforma Avaliar, na qual inseriram os dados das avaliações aplicadas durante o desenvolvimento dos módulos das atividades.

Para realizar uma boa avaliação externa é preciso adquirir conhecimentos necessários e obter um bom desempenho durante todo o processo de aprendizagem. É preciso compreender o processo avaliativo como um todo, bem como o processo de descobertas, erros e acertos.

Formação Presencial TEMA, na Escola Municipal Gilson Mendonça Henriques.

Professoras e alunos do 4º ano, com os livros TEMA 2; e Formação Presencial Acerta Brasil, com todos os professores do 5º ano da rede, na CMEB Professora Joana D'arc Maciel de Leles.

O princípio formador do Projeto VibraAção visa analisar a conduta pedagógica dos coordenadores, dos supervisores e docentes, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e incentivar o trabalho interdisciplinar com projetos.

DESAFIO

Não há dúvidas de que o professor em qualquer série ou ano sempre terá desafios a vencer. Entretanto, no ano de 2022 me deparei com desafios ainda maiores, resultado dos dois anos de suspensão de aulas presenciais devido à pandemia.

Desta forma, como regente do 5º ano um dos maiores desafios que encontrei foi receber estudantes com sérias defasagens no processo de alfabetização. Assim, além de trabalhar os conteúdos curriculares e habilidades do ano, ainda foi preciso conciliá-los concomitantemente à alfabetização de alguns estudantes.

Para vencer esse desafio, foi preciso muito empenho e estratégias diversas como trabalho e elaboração de material diversificado/adaptado à alfabetização, uso de jogos e atividades interativas com suporte das tecnologias, duplas produtivas,

dentre outros recursos utilizados, também, no projeto **Movimento de Aprendizagem Pós-Pandemia - MAPP**.

Apesar de todo o dispendioso processo consegui superar! Mesmo não alcançando um resultado pleno com todos os alunos, foi possível perceber resultados expressivos e concluindo com êxito o ano letivo, realizando a formatura que eles tanto sonhavam. Me senti honrada por fazer parte da história de vida deles, que com certeza levarão pra vida toda.

A professora Neiva, 5º ano, ressalta o desafio de alfabetizar nos anos finais do Ensino Fundamental, no CMEB Rita Gonçalves de Farias.

ESCRITO POR EDINEIVA MEIRELES
CAMARGO PEREIRA

Falando em educação, todos os anos são diferentes, mais com certeza esse ano de 2022 foi um ano totalmente atípico. Recebemos alunos no 4º e 5º ano com muitas dificuldades, tanto emocionais quanto educacionais. No que tange **alfabetização**, nós supervisores e professores, recebemos os alunos com muita preocupação: como seria esse novo ciclo de consolidação/alfabetização?

Tivemos no decorrer desse processo formações e programas que visavam e visam o mesmo que nós professores: alfabetizar e letrar.

Uma vez desafiados, fizemos passo a passo o caminho para alcançar nosso objetivo maior. Fácil? Não foi e nem nunca será em se tratando de educação. Mas, com certeza, conseguimos avançar e fazer nossos alunos acreditar que eles eram capazes. Em 2023, estaremos aqui, com o mesmo propósito e com o mesmo foco: fazer o melhor pelos nossos alunos!

A supervisora Karoline, do 4º e 5º ano, relata sobre as dificuldades e superações, no CMEB Professora Eva Marra Rocha.

ESCRITO POR KAROLINE PEREIRA
GOMES DE LIRO OLIVEIRA

Vibração

**Quando você chega
A sua energia sempre contagia
Quando você chega
A sua frequência muda o planeta pra melhor**

**Melhora o dia, só alegria
O segredo é gratidão
Melhora o dia, na harmonia
Vamos cantar junto essa canção**

**Vibra, nessa bela vida
Todas as feridas
Vem pra ensinar uma lição**

**Pra tudo tem saída
Deixa que essa vibração
Invada o seu coração (coração, coração)
Invada o seu coração (coração, coração)
Invada o seu coração (coração, coração)**

Vibra

**Quando você chega
A sua energia sempre contagia
Quando você chega
A sua frequência muda o planeta pra melhor**

**Melhora o dia, só alegria
O segredo é gratidão
Melhora o dia, na harmonia
Vamos cantar junto essa canção**

**Vibra, nessa bela vida
Todas as feridas
Vem pra ensinar uma lição**

**Pra tudo tem saída
Deixa que essa vibração
Invada o seu coração**

**Vibra, nessa bela vida
Vibra, nessa bela vida
Invada o seu coração (coração, coração)**

**Vibra, nessa bela vida
Todas as feridas
Vem pra ensinar uma lição
Pra tudo tem saída
Deixa que essa vibração
Invada o seu coração (coração, coração)**

Vibra

Invada o seu coração

Click Here

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pvFU9k1tINM&ab_channel=IvoMozart
Intérpretes e compositores: Ivo Mozart e Rey
Vercosa. Produção musical: Rey Vercosa Dir. Arte:
Eve Mendes Lyric: Tiago Lima